

EL PROFESIONAL DOCENTE: RETOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

García Ruso, H.M^a; Eirin Nemiña, R. y Rodríguez García, S.
Universidad de Santiago de Compostela
Hgruso@usc.es

Presentación Oral adscrita al Área Temática de Formación de Profesores.
Por la temática abordada, puede tener una buena ubicación cercana a la conferencia-debate bajo el título “Retos actuales en la formación inicial de profesores de EF”.

Resumen

La preocupación por mejorar la calidad de la enseñanza ha estado siempre muy ligada a la formación del profesor. Los profundos cambios sociales, culturales, tecnológicos y políticos que se producen en la sociedad Europea actual tienen una gran repercusión en el trabajo de los profesores y en su desarrollo profesional. Pero la capacidad de los profesores de dar repuesta a los cambios educativos, además de estar muy condicionada por los factores contextuales, políticos, sociales, laborales y personales, está, también, muy relacionada con la formación, con la autonomía de los propios docentes, y con las culturas de la enseñanza que interfieren e inciden a su vez en su desarrollo profesional. Comenzaremos en la sección siguiente describiendo los cambios del contexto político, social, cultural y legislativo que afectan a la formación inicial y al desarrollo profesional de los profesores. A continuación dedicaremos una sección a la Red Temática sobre Formación del Profesorado en Europa, a la formación del profesorado de primaria en Europa y finalmente expondremos los cambios de perspectivas en la formación del profesorado

El contexto del cambio

Son muchas las circunstancias que han jugado y juegan, un papel decisivo en el cambio del sistema educativo y de la formación de los profesores. Hardgreaves (1996) bajo el epígrafe de las paradojas postmodernas relata siete dimensiones de la postmodernidad, a saber: *Economías flexibles*, que afecta a los procesos de trabajo, a los mercados laborales, a los productos, y a las pautas de consumo; *la globalización*, que paradójicamente acentúa la búsqueda de la identidad cultural, étnica, lingüística y religiosa; *el final de las certezas*, fruto de la información, la comunicación, las nuevas tecnologías, las migraciones multiculturales y la investigación; *el mosaico móvil*, como representación de diferentes tipos de organización caracterizadas por la capacidad de adaptación y aprendizaje; *el yo ilimitado*, al que contribuye el vacío de lindes psicológicos definidos inducido por las pautas cambiantes de la vida social; *la simulación segura*, las imágenes generadas por los medios tecnológicos son capaces de enmascarar la realidad haciendo que las cosas parezcan lo que no son y *compresión del tiempo y del espacio*, que afecta a la dinámica personal y de las organizaciones, siendo los cambios tan vertiginosos que hacen más complejas las referencias en las que las personas construyen su identidad.

Esta caracterización de las paradojas de la cultura postmoderna, en mayor o menor medida

es compartida por otros autores (Gimeno, 2001; Pérez Gómez, 1998; Torres, 2001), que coinciden en poner en evidencia los muchos problemas que conlleva para la educación y la formación de los profesores la cultura postmoderna y el neoliberalismo. Los cambios sustanciales del contexto educativo provenientes, entre otras cosas, de la variabilidad de los valores, de la globalización, de las tecnologías de la información y comunicación y la marcha imparable de la ciencia y la tecnología tienen un gran impacto en las vidas profesionales y en el propio rol de la profesión docente. Estos cambios requieren reformas trascendentes en los planes de estudio, en los ambientes de aprendizaje, en los modelos de organización, en la educación en general y en la formación del profesor en particular. Al hilo de lo que precede, Zay (2002) señala que hay una estrecha relación entre las paradojas postmodernas, las demandas sociales y la formación del profesorado. Define Zay el perfil del docente capaz de responder a la demanda social definida anteriormente y aboga por un profesor reflexivo capaz de relacionar dialécticamente la teoría y la práctica y de trabajar colaborativamente.

Respecto a las demandas sociales, los estudios realizados sobre los procesos de cambio en el contexto social por Esteve et al. (1995), Esteve (2003) y García Ruso (2001) han puesto de manifiesto nuevos problemas que afectan a los sistemas educativos europeos. En la actualidad la sociedad espera que el sistema educativo encuentre respuestas adecuadas a los interminables problemas que esta misma sociedad genera. Los adjetivos que acompañan a la educación son cada día más; así se habla de educación multicultural, multilingüe, vial, y un largo etcétera que hacen aumentar las exigencias de la propia sociedad sobre el sistema educativo. La sociedad en la que vivimos tiende a considerar todos los problemas que ella misma genera como problemas educativos. Se rompe el consenso social sobre los valores y objetivos de la educación. En los sistemas cerrados de enseñanza los objetivos a alcanzar eran incuestionables, y existía un asentimiento acerca de los valores a potenciar con la educación. En la actualidad, los objetivos y los valores no están tan delimitados y el rol del profesor se ha diversificado tanto que, en muchos casos, tiene que enfrentarse a situaciones difíciles de resolver. El profesor, para hacerle frente a las múltiples contradicciones que se encuentra en clase y en el centro educativo, debería pensar y hacer explícitos sus valores y objetivos educativos, porque si tiene las ideas claras va a poder defender mejor su actuación ante los agentes y críticas externas. Existe un cambio de expectativas respecto al sistema educativo. El sistema educativo de elite, basado en la selectividad y exclusión, ha dejado paso a un sistema integrador, basado en la inclusión. El alcanzar un título universitario hace veinte años suponía un prestigio social y un puesto de trabajo acorde con la titulación; hoy en día no es suficiente tener un título universitario. La realidad ha evidenciado que la extensión de la enseñanza sólo ha conseguido metas limitadas respecto a la igualdad y la promoción social de los más desfavorecidos. La sociedad ha abandonado la idea de que la educación es la gran panacea y, en consecuencia, ha cambiado el apoyo al sistema educativo. La falta de apoyo y reconocimiento social al trabajo de los profesores se hace cada vez más patente, considerándolos como responsables de cuantas lagunas, fracasos, imperfecciones y males hay en el sistema educativo.

Como subrayan Mackay (1997) y Tinning (2000) vivimos en la era de la discontinuidad, la redefinición, la incertidumbre,... cuyas características son: la redefinición de los roles de géneros, la naturaleza cambiante del matrimonio y la familia, el crecimiento del desempleo, la invención del “dinero invisible”, la redistribución de los ingresos familiares, el declive de

la clase media y el aumento de la distancia entre los ricos y los pobres, el crecimiento del multiculturalismo, la crisis de las identidades nacionales, el cambio en la naturaleza política y el incremento del cinismo y la confusión.

A la vista de la situación presentada anteriormente, podemos colegir que la enseñanza en la actualidad tiene lugar en un mundo dominado por el cambio, la incertidumbre y una creciente complejidad. Los cambios tecnológicos, políticos, sociales y económicos generan demandas contradictorias. Day (2001) señala alguna de estas contradicciones en los siguientes términos: por una parte, está el compromiso por una educación para todos, la extensión del período escolar, el reconocimiento de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, un mayor énfasis en una educación general que prepare a los alumnos para la vida, más que una formación centrada en las habilidades necesarias para trabajos específicos, y un mayor énfasis en el trabajo en equipo y en la colaboración; y, por otra parte, crecen las desigualdades, se agudizan las diferencias sociales y hay una fragmentación en la cohesión social, se incrementa el fracaso escolar, hay altas tasas de desempleo juvenil y la sensación de que los jóvenes no están preparados para la inserción en el mundo laboral, surgen tensiones interétnicas, xenofobia y racismo, así como la proliferación de sectas religiosas, problemas de drogas y bandas, con la violencia asociada, mayor énfasis en la competitividad y en los valores materiales. Ante esta situación bipolar los profesores pueden tomar dos opciones: una, adaptarse a las circunstancias y otra, cuestionar el origen y las causas de las contradicciones que, no siempre, son fáciles de salvar. Los formadores críticos de profesores serán los que propicien situaciones donde el docente fomente el cultivo de las capacidades necesarias para un examen crítico de las instituciones sociales y educativas en las que dicho profesorado vive y trabaja (Kincheloe, 2001; Fernández – Balboa, 1997). Los esfuerzos por rediseñar la formación del profesorado deben de tener en cuenta los aspectos relativos a los cambios en la sociedad que pueden influir en el ámbito educativo. Estos cambios se harán visibles en alguna de las siguientes áreas:

- *Los objetivos y las metas de la formación de los profesores (p.e. su orientación hacia cualificaciones claves en vez de hacia productos del conocimiento; aprendiendo a manejarse en la complejidad y la incertidumbre en contextos inestables),*
- *Los contenidos del currículum (p.e. mayor énfasis en la gestión del conocimiento en vez de centrarse en el aprendizaje de habilidades)*
- *Las culturas y metodologías de enseñanza y aprendizaje (centradas en la resolución de problemas, en proyectos y en investigación orientada al aprendizaje),*
- *La localización de recursos de varios componentes de los programas de formación del profesorado,*
- *La división de tareas entre los diferentes componentes de la formación de los profesores (inicial, inducción, en servicio...),*
- *La estructura de organización de la formación del profesorado y su localización institucional*

(Buchberger, Campos, Kallos y Stephenson, 1999, p. 25-26)

En los tiempos postmodernos, tan complejos y que cambian con tanta rapidez la formación del profesorado en todos los Estados de la Comunidad Europea está siendo

objeto de revisión. Hardgreaves (1997, p.124) sostiene que *sean cuales sean los desafíos educativos de la era postmoderna, si el profesorado no ha desarrollado la capacidad de darles respuesta de forma efectiva, entonces no hay esperanza para un cambio educativo positivo que establezca una diferencia en el aula.*

El Cambio legislativo

Haciendo un breve recorrido por la historia de la formación de los profesores podemos observar como diferentes hechos han provocado cambios significativos que han afectado al currículum de la formación inicial, a las estructuras organizativas concretas a través de las cuales se desarrolla ese currículum y a la función docente. Respecto a la formación del profesorado un hito importante se produce con la promulgación de la *Ley Orgánica de Universidades* (LOU) del 26 de diciembre 2001. Con esta Ley se pretende dar respuesta adecuada a las demandas del presente y del futuro de los ciudadanos. Para ello, se considera necesaria una nueva ordenación, sistematización y actualización de los múltiples aspectos académicos, de docencia, de investigación y de gestión, que permitan a las Universidades *abordar, en el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los retos derivados de la innovación en las formas de generación y transmisión del conocimiento.* En otro punto de la exposición de las motivaciones se resalta: “una docencia de calidad; una investigación de excelencia”, como el legado más valioso que las Universidades pueden tributar a la sociedad.

Con esta *Ley* España dio un paso importante hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, como veremos más adelante. En Europa, con la *Declaración de la Sorbona* (1998), se ha iniciado un proceso para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior. Posteriormente, los Ministros de cada país miembro de la unión europea han refrendado, con la firma de la *Declaración de Bolonia* (1999), la importancia de un espacio europeo de educación superior. La convergencia no es un camino hacia la “estandarización” o “uniformidad” de la educación superior europea. Se respetan los principios fundamentales de autonomía y diversidad. Si bien, la Declaración tiene una meta claramente definida y común, una fecha tope, y unos objetivos específicos. El objetivo es crear un sistema de educación superior que mejore el empleo y la movilidad de los ciudadanos y aumente la competitividad internacional de educación superior. El sistema estará en funcionamiento para año 2010. Establece un sistema de titulaciones basado en dos niveles: el primero, durará como mínimo 3 años, tendrá que tener un valor específico en el mercado de trabajo europeo y conducirá al título de graduado. El segundo, llevará a la obtención de un título de postgrado, tipo master y/o doctorado. Establece un sistema de común créditos ECTS (*European Credits Transfer System*) compatibles y equiparables, para promover y facilitar la movilidad de los estudiantes. Promueve la dimensión europea de la educación superior y, en particular, el desarrollo curricular, la cooperación institucional, la movilidad y los programas integrados de estudios de formación y de investigación. Así como un control de la calidad de la enseñanza, que permita una preparación adecuada para la inserción en un mercado de trabajo competitivo, para un auto-aprendizaje y para una formación continua.

Estas directrices generales de las titulaciones derivadas de la *Declaración de Bolonia*, de manera bastante general, están recogidas en la citada *Ley*. Para ello, contempla la

introducción del sistema de acreditación ECTS y el Suplemento al Título como medidas útiles para *promover la más amplia movilidad de estudiantes y titulados españoles en el espacio europeo de enseñanza superior*. Establece que el Consejo de Coordinación Universitaria *reformulará o adaptará las modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter oficial*, pero no da detalles acerca del modo exacto en que se introducirá la estructura. Respecto a la adecuación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, *la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) hace pública una convocatoria que tiene por objetivo impulsar en las universidades españolas la realización de estudios y supuestos prácticos para el diseño de títulos oficiales de grado, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior*. Entre los proyectos aprobados por la ANECA se encuentra el proyecto coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid de las titulaciones de Maestro. La finalidad de este proyecto es elaborar una propuesta sobre la reorganización de los títulos de Maestro y su adaptación a la titulación de grado, y analizar los perfiles profesionales específicos propios de la actividad docente en los niveles de Educación Infantil y de Educación Primaria, tomando en consideración las especialidades que recoge la LOCE en los siguientes términos: *la enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que se determinen, serán impartidas por maestros con las especialidades correspondientes*. No es el momento de hacer un análisis del citado proyecto de investigación lo que si procede, al hilo de nuestro discurso, es comentar como en la propuesta del plan de estudios que presentan han tenido más fuerza los grupos de poder que el rigor científico que se presupone debe tener cualquier investigador. También, en el informe de evaluación realizado por la ANECA, se ponen de manifiesto explícitamente varias incongruencias, como por ejemplo: una, que la inserción laboral de los titulados en Educación Física es la segunda en trabajo y demanda y, sin embargo, no se propone como especialidad; otra, la Educación Física es una de las opciones que más demanda tiene, si embargo no se justifica por qué no se incluye como especialidad propia.

En relación al profesorado la *Ley Orgánica de Universidades* establece un nuevo sistema de selección *más abierto, competitivo y transparente*. Se diseña *el desarrollo de una carrera académica equilibrada y coherente, mediante la creación de nuevas figuras contractuales y la introducción de incentivos, según parámetros de calidad*. Fomenta la movilidad de los profesores e investigadores, dentro del sistema español, europeo e internacional, de cara a introducir *elementos de competencia con positivos efectos en la mejora de la calidad global del sistema universitario*, calidad que será evaluada por la ANECA.

En general, un análisis de la LOU revela cambios significativos que van a afectar a la formación del profesorado y, por lo tanto, al currículum de las Titulaciones de Maestro y a las estructuras organizativas concretas a través de las cuales se desarrolla ese currículum. No obstante, procede señalar que no se trata de forma explícita el tema de la formación del profesorado universitario como estrategia para impulsar la calidad de la función docente.

La experiencia nos demuestra que la legislación, por si sola, no constituye, en este ámbito, el principal instrumento de cambio. Para que la legislación tenga efectos prácticos es necesario que desde los Gobiernos y las Administraciones Educativas se establezcan los medios necesarios. Sin olvidar, entre otras cosas, que la falta de rigor, la escasa

financiación, los programas de formación inicial y permanente sesgados por los grupos de poder, pueden incidir negativamente en los nuevos cambios previstos en la LOU. Piensa De Miguel (2003) que:

La formación y desarrollo de profesional del profesorado constituye un requisito previo a cualquier planteamiento evaluativo que se establezca sobre la calidad de la enseñanza de una institución, circunstancia que deberán tener muy en cuenta las instituciones a la hora de establecer su marco estatutario y elaborar sus planes estratégicos. (p.9)

Red Temática sobre Formación del Profesorado en Europa

La fundación de la *Thematic Network on Teacher in Europe* (TNTEE) se estableció en el año 1996 como uno de los proyectos dentro de la Iniciativa de *Proyectos de la Red Temática de DG XXII de la Comisión Europea*. Una de las finalidades de la TNTEE era analizar los problemas más importantes de la formación del profesorado en los Estados Miembros de la Comunidad Europea para buscar estrategias significativas para su reforma y mejora, tomando como puntos de referencia la investigación y la calidad. Buchberger, Campos, Kallos y Stephenson (1999) recogen los resultados de las investigaciones desarrolladas por las subredes de la TNTEE. Algunos de los temas abordados por las subredes se pueden resumir en los siguientes puntos:

- *La cultura y políticas de formación para la profesionalización*: los viejos aislacionismos de las políticas nacionales en la formación profesionalizada de profesores se ven ahora superadas por las demandas de la regulación Europea y la necesidad de una convergencia cultural y económica. La competitividad de mercados liga el buen hacer nacional con los resultados del sistema educativo y ha abierto los centros escolares al marco comparativo de la escala mundial. En este sentido, como ámbito de estudio, la formación de los profesores precisa del desarrollo de una conversación Europea sobre las bases del desarrollo y la focalización de determinadas áreas temáticas. El propósito de esta subred sería ir más allá de la mera descripción de estudios comparativos de las estructuras nacionales y analizar los procesos de formación de los profesores en relación con los cambios políticos, económicos y sociales. En fin, explorar hasta qué punto las actuaciones en la formación de profesores están siendo modeladas por impulsos transnacionales y por preocupaciones globales. Al mismo tiempo se tiene la intención de identificar aquellos rasgos que en los contextos nacionales y locales contribuyen a desarrollar sistemas peculiares de profesionalización. Esta subred pretendía también ocuparse de examinar cómo se generan en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea las acciones en torno a la formación de los profesores, sobre qué se basan los juicios políticos y sociales al respecto, los contextos y los agentes que interactúan y desarrollan esta formación, así como la comunidad de formadores de los profesores que controla y modela los procesos formativos.
- *El desarrollo de estrategias innovadoras para la cooperación entre las instituciones de formación del profesorado, los centros y los servicios educativos*: el

objetivo de esta subred era recabar información de los Centros Superiores de Formación del Profesorado relativa a sus relaciones formales e informales entre sí mismos y con los centros escolares y servicios educativos regionales de su ámbito de influencia y analizar cómo se gestiona este tipo de relaciones en cuanto al favorecer la calidad y la dimensión europea en la formación del profesorado.

- *La configuración de modelos de desarrollo profesional:* el objetivo de esta subred era estudiar las relaciones entre la formación inicial del profesorado, los programas de iniciación a la vida profesional y la formación en ejercicio que sirva para explorar y desarrollar estrategias y metodologías alternativas para el desarrollo profesional de los profesores.
- *La formación de profesores como un poderoso entorno de aprendizaje:* se insiste en el hecho de que la formación del profesorado debe estar más orientada hacia concepciones dinámicas que hacia ideas estáticas y que habrá que dar un énfasis especial a los aprendizajes activos. La formación del profesorado tendrá que proporcionar poderosos entornos de aprendizaje y la necesidad de establecer nuevas culturas de enseñanza y aprendizaje de un tipo más dinámico se convertirá en algo realmente indispensable. En contextos y culturas de aprendizaje dinámicas los profesores y los futuros profesores podrán encontrar oportunidades para adquirir competencias para la colaboración, la innovación y el aprendizaje a lo largo de la vida que resultan indispensables para enfrentarse adecuadamente a las tareas y demandas de la educación en una sociedad cambiante.
- *La indagación de un nexo ausente: las didácticas específicas como las ciencias de la profesión docente.* Es fácil observar que una mayoría de los currícula de la formación del profesorado en los estados miembros de la Unión Europea resultan conglomerados que generalmente consisten en estudios sobre educación, estudios sobre disciplinas, estudios sobre didáctica, metodología y currículum y prácticas de enseñanza. Con frecuencia, estos componentes apenas guardan relación entre sí y su integración es más bien escasa. Las didácticas específicas, como disciplinas académicas, parecen disponer de un alto potencial como para llegar a convertirse en una ciencia central de la profesión docente. Integrar las teorías de las ciencias de la educación, las teorías de las disciplinas académicas y las prácticas de enseñanza en las diferentes áreas de aprendizaje, resulta una condición necesaria a fin de obtener el máximo partido de este potencial.
- *El desarrollo de una práctica reflexiva para la profesión docente y la formación del profesorado a través de la colaboración entre los investigadores y los prácticos:* en un período de incertidumbre y crisis de aquellos valores en los que se ha cimentado los fundamentos de la sociedad y la educación, los profesores, al igual que sus alumnos, no pueden contentarse con recetas a prueba de tiempo. Necesitan los medios para enfrentarse a las situaciones nuevas, lo que significa que deben ser capaces de “aprender a aprender” más que simplemente adquirir conocimientos de una vez por todas y para siempre. Uno de las finalidades de esta subred era recoger y analizar los procesos colaborativos entre investigadores y prácticos, tanto dentro como fuera de las instituciones escolares y preparar a los profesores para enfrentarse

a las dificultades de su profesión a través de la reflexión e investigación.

Como podemos ver, los temas tratados en estas subredes tienen una explícita relación con la calidad y la formación del profesorado y proporcionan datos para determinar y comprender las necesidades de formación en la “*Europa del conocimiento*”. A lo largo de esta comunicación iremos revelando algunas de las principales aportaciones.

La formación del profesorado de Educación Primaria en Europa

Buchberger, Campos, Kallos y Stephenson (1999) recogen los resultados de las citadas subredes de la TNTEE y nos presentan algunas reflexiones en torno a las mismas con especial atención al estado actual de la formación del profesorado en Europa. La mayoría de los sistemas y modelos de formación del profesorado en los Estados Miembros de la Unión Europea adoptan concepciones estáticas, centrando la importancia en la formación inicial, desatendiendo la necesidad del desarrollo profesional de los profesores, y descuidando la importancia de la formación en servicio y la futura formación continua de los profesores y presta, además, poca o ninguna atención a crear relaciones sistémicas entre la formación del profesorado, el desarrollo del personal de la escuela, el desarrollo escolar y la investigación educativa. Estas concepciones estáticas de la realidad educativa no se ajustan a la sociedad del siglo XXI caracterizada por el dinamismo y los contextos cambiantes.

Desde la perspectiva de estos autores, la diversidad es el rasgo sobresaliente en la formación del profesorado aunque aprecian modelos o tendencias de formación comunes. La formación ha estado muy influenciada por la formación tradicional de la Escuela Normal caracterizada por una formación práctica centrada en áreas curriculares que se enseñan en la escuela, por un conocimiento científico y académico devaluado y porque en gran medida esta formación se construye sobre un conocimiento artesanal, cerrado y acrítico desarrollado por los prácticos y que podía ser reconocido como la exaltación de la experiencia. Su estudio detecta que los diferentes sistemas y modelos de formación de profesorado en los Estados miembros de la Unión Europea con sus diferentes objetivos, contenidos, culturas de aprendizaje, procedimientos de evaluación y estructuras de organización podrían verse como un conglomerado de componentes de orígenes muy diversos. Otros problemas que perciben estos autores, radican en la falta de claridad de las metas de la formación de los profesores, debido fundamentalmente a la naturaleza problemática del currículum y también a la deficiente formación de los formadores de los profesores. Esta falta de claridad contribuye a que los resultados de la formación de los profesores no sean satisfactorios. El currículum de la formación de los profesores en la mayoría de los casos está organizado alrededor de asignaturas y la relación entre la disciplina académica y su desarrollo como asignatura escolar está insuficientemente analizado.

Cambios de perspectivas en la formación del profesorado

En la actualidad todos los países del ámbito europeo están revisando sus sistemas educativos en general y, particularmente, los de educación superior para adaptar sus políticas de selección, formación y promoción del profesorado a los nuevos retos a que el

sistema educativo tiene que enfrentarse. Retos que nos demandan una nueva redefinición de las tareas profesionales de los roles de los profesores y de los formadores de profesores. La idea tradicional de ver la enseñanza como transmisión del conocimiento o la enseñanza como una destreza ha quedado obsoleta.

Hay un acuerdo bastante general en que la formación del profesorado tiene que ser concebida como un sistema abierto, dinámico y como una parte de un proceso continuo que comienza con la formación inicial y continúa a lo largo de toda la vida profesional. El desarrollo profesional requiere un aprendizaje continuo y constante que debería estar ligado a la innovación e investigación educativa (Darling-Hammond, 2001; Eraut, 1997; García Ruso, 2002, Sagor, 2003). El desarrollo profesional se impone como una necesidad para los profesores que quieren desarrollar la autonomía profesional y llegar a ser agentes activos de cambio. En tal sentido, Buchberger, Campos, Kallos y Stephenson (1999) plantean tres aspectos e interrogantes que parecen ser de especial relevancia:

La suposición de que los profesores son quienes tienen la competencia para crear ambientes poderosos de aprendizaje para hacer realidad una formación y educación de alta calidad. ¿Tienen los profesores oportunidades para aprender las competencias necesarias con la formación que le han proporcionado?.

Los profesores deberían ser capaces de transformar el conocimiento académico en situaciones de enseñanza aprendizaje. ¿Pueden los últimos planes de formación del profesorado, centrados en parte en la práctica y en parte en las disciplinas académicas, proporcionar las competencias necesarias para este proceso de transformación?.

La resolución de problemas de forma colaborativa y el trabajo en equipo se ven como condiciones indispensables para afrontar los retos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿La formación del profesorado con su cultura predominantemente individualista proporciona ambientes adecuados de aprendizaje?

Muchos países europeos están renovando los planes de estudio de formación del profesorado para conseguir un profesional con mayor profesionalización docente que sea capaz de dar respuestas, basadas en el análisis y la reflexión, a los nuevos desafíos educativos de la era postmoderna. Para alcanzar esta meta es necesario analizar el papel de los profesores que dependen, en parte, de las decisiones normativas y de los contextos sociales y culturales y analizar, además, el perfil profesional que se requiere para dar respuesta a las nuevas tareas profesionales. En este sentido, se percibe como una necesidad prioritaria el cambio de las culturas rígidas de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial y permanente del profesorado por otras culturas, que deberían orientarse más sobre procesos, problemas y proyectos en entornos de aprendizaje colaborativos basados en la indagación. Una vez más volvemos a insistir, como venimos haciendo en estos últimos años, García Ruso (1997, 1999, 2002), en el papel del formador del profesor como profesional reflexivo y crítico, y no como mero ejecutor de técnicas y destrezas de enseñanza; argumentábamos que la investigación colaborativa jugaba un papel importante. Sin embargo, hemos podido comprobar que en el contexto universitario y en otros niveles educativos, no es fácil su implantación. Las palabras que siguen de Escudero (1999) apoyan muy bien el comentario anterior:

(...) incurriríamos en un riesgo si, a estas alturas, no logramos advertir debidamente la complejidad que afecta incluso a las mejores ideas de transformación, cuando se depositan sobre ciertos contextos institucionales y profesionales sin percatarse de las tradiciones, culturas y regularidades que no sólo ordenan sus mundos de sentido sino también unos u otros mecanismos y poderes encargados de perpetuarlos (p.135).

Hardgreaves (2003) considera una tarea fundamental, para crear en el trabajo, culturas de cambio educativo, el fomentar las relaciones más cooperativas entre los gestores y los docentes y entre los propios docentes. Sostiene, además, que las estrategias de cambio deben estar dirigidas a convertir las escuelas o, añadimos nosotros, los centros de formación de profesores, en lugares de trabajo que reconozcan y favorezcan las relaciones afectivas de los docentes con sus alumnos como una base valiosa para el aprendizaje y consideren la inteligencia emocional como un aspecto importante del propio aprendizaje. Resume, Hardgreaves, de este modo su visión de la influencia de las emociones en los cambios educativos:

- *El resentimiento acumulado debilita y desbarata decisiones racionalmente tomadas.*
- *Las comisiones de trabajo son saboteadas por miembros con rencores y agravios no resueltos.*
- *Las tablas de posiciones de desempeño no motivan a los maestros de los últimos puestos a mejorar, sino que los avergüenzan y humillan al punto de desmoralizarlos aun más.*
- *Las excesivas demandas de cambio desgastan a los mejores docentes.*
- *Un liderazgo pasivo-agresivo oculto bajo la máscara de la racionalidad y la sensatez sólo genera frustración entre quienes están sometidos a él.*
- *Los cambios pedagógicos fracasan cuando no ganan las pasiones en el aula* (2003,p.44-45).

Sostiene que los cambios educativos, que toman en consideración las emociones, implican un intenso trabajo emocional para los docentes y las iniciativas de cambio no son tarea fácil y además, suponen saber crear espacios de trabajo para que los profesores fomenten las relaciones emocionales favorables para la enseñanza, el aprendizaje y el perfeccionamiento. También, implican revisar las formas de implementar las reformas educativas, de modo que no tengan repercusiones negativas sobre la labor emocional y sobre las recompensas emocionales del trabajo de los docentes y estos se sientan humillados, desvalorizados e incomprensidos.

Bibliografía

- Buchberger et al. (1999) (Eds.) *Green Paper on Teacher Education in Europe – High Quality Teacher Education for High Quality Education and Training.* (<http://tntee.umu.se>)
- Darling-Hammond, L. (2001) *El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para todos.* Barcelona: Ariel Educación.
- Day, C. (2001) Innovative Teachers: Promoting Lifelong Learning For All. En D. Aspin et al. (Eds.) *International Handbook of Lifelong Learning.* London. Kluwer Academia

- Publishers. pp. 473-499.
- De Miguel, M. (2003) Presentación. *Revista de Educación*, 331, pp. 7-11.
- Escudero, J. M. (1999) La formación permanente del profesorado universitario: cultura, política, y procesos. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, nº 34, Enero/Abril, pp. 133-157.
- Esteve, J.M: et al. (1995) *Los profesores ante el cambio social*. Barcelona: Anthropos
- Esteve, J.M. (2003) *La tercera revolución educativa. La educación en la sociedad del conocimiento*. Barcelona. Paidós.
- Eraut, M. (1997) *Developing Professional Knowledge and Competence*. London. The Falmer Press.
- Fernández-Balboa, J.M. (1997) Knowledge base in Physical Education Teacher Education: a proposal for a New Era. *Quest*, 49, pp. 161-181.
- García Ruso, H.M^a (1997) *La formación del profesorado de Educación Física: problemas y expectativas*. Barcelona. Inde.
- García Ruso, H.M^a (1999) La formación permanente del profesorado universitario de Educación Física: Una Propuesta. *I Simposium Iberoamericano sobre Didáctica Universitaria*. Santiago de Compostela.
- García Ruso, H. M^a (2001) La atención a la diversidad y la formación del profesorado de Educación Física. *Revista Electrónica Interuniversitaria de formación del profesorado*, 4 (1).
- García Ruso, H.M^a (2002) *El prácticum. Herramienta para la investigación y la formación en la Educación Física*. Santiago de Compostela. ICE.
- Gimeno, J. (2001) *Educación y convivir en la cultura global*. Madrid. Morata.
- Hardgreaves, A. (1996) *Profesorado, cultura y postmodernidad*. Madrid. Morata.
- Hardgreaves, A. (1997) La investigación educativa en la era postmoderna. *Revista de Educación*, 312, pp. 111-130.
- Hardgreaves, A. (2003) *Replantear el cambio educativo. Un enfoque renovador*. Madrid. Amorrortu Editores.
- Kincheloe, J.L. (2001) *Hacia una revisión crítica del pensamiento docente*. Barcelona. Octaedro.
- Ley Orgánica de Calidad de la Educación*, Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre de 2002.
- Ley Orgánica de Universidades*, Boletín Oficial del Estado de 24 del diciembre del 2001.
- Mackay, H. (1997) *Generations: Baby boomers, their parents and their children*. Sidney: Pan Mcmillan.
- Pérez Gómez, A. I. (1998) *La cultura escolar en la sociedad neoliberal*. Madrid. Morata.
- Sagor, R. (2003) Investigación cooperativa para la acción en el cambio educativo. En A. Hargreaves (Comp.) *Replantear el cambio educativo. Un enfoque renovador*. Buenos Aires: Amorrortu editores, pp. 237-265.
- Sander, et al. (1996) (Eds.) *Teacher Education in Europe: Evaluation and perspectives*. Umea.
- Tinning, R. (2000) Unsettling matters for Physical education in Higler Education: Implications of “New Times”. *Quest*, 52, pp.32-48.
- Torres, J. (2001) *Educación en tiempos de neoliberalismo*. Madrid: Morata.
- Zay, D. (2002) La formación y profesionalización del profesorado en Europa. ¿Una respuesta a la demanda social? . En J.M. Vez, M.D. Fernández Tilve y S. Pérez (Codos) *Foro Europeo: Educación Terceiro Milenio. Políticas Educativas na Dimensión Europea*. Universidad de Santiago. ICE. Pp. 21-64.